

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПРЯШІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ПРЯШЕВІ (СЛОВАЧЧИНА)
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА РАДА ЖІНОК УКРАЇНИ
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-
ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ» ІМЕНІ
Т. Г. ШЕВЧЕНКА
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА
КОНСУЛЬТУВАННЯ
ГЕНДЕРНИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**ПРОСОЦІАЛЬНА ОСОБИСТІТЬ
У ГЕНДЕРНОМУ ВИМІРІ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ**

Матеріали

ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції
(м. Умань, 29 травня 2026 р.)

Умань
Компринт
2026

УДК 316.61:305](06)

Редакційна колегія:

Кравченко О. О., докторка педагогічних наук, професорка кафедри соціальної педагогіки, соціальної роботи та консультування Уманського національного університету;

Коляда Н. М., докторка педагогічних наук, професорка кафедри соціальної педагогіки, соціальної роботи та консультування Уманського національного університету;

Войтовська А. І., докторка філософії, доцентка кафедри соціальної педагогіки, соціальної роботи та консультування Уманського національного університету.

Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико- методологічні та прикладні аспекти : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 29 трав. 2026 р.) / МОН України, Пряшівський ун-т у Пряшеві (Словаччина), Ін-т проблем виховання НАПН України [та ін.] ; [редкол.: О. О. Кравченко, Н. М. Коляда, А. І. Войтовська]. – Умань : Компринт, 2026. – 247 с.

До збірника увійшли матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» яка відбулася 29 травня 2026 р. в Уманському національному університеті

УДК 316.61:305](06)

Тарасюк Олег Ігорович ПРАВОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ ПРАКТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ.....	199
Тинкован Ганна Миколаївна, Ісаченко Вікторія Павлівна, РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА У ВЗАЄМОДІЇ З РОДИНОЮ ТА ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ В СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ.....	203
Тіхонов Анатолій Миколайович, Пісоцький Вадим Петрович ПСИХОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО ПРОСТОРУ.....	204
Ткачук Лариса Василівна ГЕНЕЗИС ІДЕЙ ПРОСОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ ТА ЇХ РЕЛЕВАНТНІСТЬ У ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ КОНТЕКСТІ.....	207
Ткачук Мирослава Михайлівна ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ У КРИЗОВИХ УМОВАХ.....	209
Тушко Клавдія Юріївна, Стрілець Анна Олександрівна ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ САМОДОПОМОГИ ТА ПІДТРИМКИ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я МОЛОДІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	211
Улезько Анастасія Сергіївна, Лавринович Олена Анатоліївна ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЙНІ ПЛАТФОРМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	213
Федчик Оксана Віталіївна ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ МОЛОДИХ СІМЕЙ У ГРОМАДІ.....	215
Хомяк Катерина Максимівна, Оксютювич Марина Олександрівна РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ..	219
Ценко Аліна Юріївна, Голярдик Наталія Анатоліївна ВОЛОНТЕРСТВО ЯК РЕСУРС ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ....	221
Цимбал Софія Сергіївна, Левченко Наталія Володимирівна РОЗВИТОК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАСОБАМИ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ.....	224
Чаус Ігор Володимирович ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА І ЦИФРОВИЙ ПРОСТІР: ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ У МОЛОДІ.....	226
Чистяков Станіслав Ігорович, Левченко Наталія Володимирівна СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ.....	230

Соціальна робота в системі інклюзивної освіти має стратегічне значення для забезпечення рівних можливостей усіх учасників освітнього процесу. Соціальний працівник виступає посередником між дитиною, сім'єю та закладом освіти, реалізуючи професійну діяльність на засадах гуманізму, партнерства, толерантності та індивідуального підходу [1].

У закладах освіти з інклюзивною формою навчання клієнтами соціальної роботи є насамперед діти з особливими освітніми потребами, їхні батьки, педагоги та інші учасники освітнього процесу [2]. Застосування сучасних методів соціальної роботи, зокрема консультування, діагностики, профілактики, медіації та соціального супроводу, сприяє підвищенню якості освітніх послуг, ефективній підтримці дітей з особливими освітніми потребами та розвитку інклюзивного освітнього середовища.

Таким чином, соціальна робота в умовах інклюзивної освіти має комплексний і міждисциплінарний характер, оскільки спрямована на забезпечення ефективної взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу. Її основною метою є створення безпечного, толерантного та підтримувального середовища, у якому кожна дитина матиме можливість для повноцінного розвитку, самореалізації та успішної соціальної інтеграції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами: наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 року № 864. Юридичні послуги Online: веб-портал. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0864290-06#Text> (дата звернення: 18.05. 2026).
2. Прокопівнюк С. І. Роль соціального працівника в процесі інклюзивного навчання як засобу соціальної адаптації дітей з інвалідністю. 2025 р. URL: <https://ena.lpnu.ua/bitstreams/53d601da-9da5-457b-a86d-ea4d65b3f582/download> (дата звернення: 18.05. 2026).
3. Славгородська О. А. Соціальний педагог в інклюзивному класі. *Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти*. Харків, 19 трав. 2023 р. Харків, 2023. С. 80–82.
4. Ткаченко О.Т. Інклюзивна освіта в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. URL: <https://jvestnik-psychological.donnu.edu.ua/article/view/14253>

Тіхонов Анатолій Миколайович
експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти,
лауреат Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт,

**здобувач вищої освіти IV курсу ННІ природничо-математичних,
медико-біологічних наук та інформаційних технологій
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Науковий керівник: Пісоцький Вадим Петрович
кандидат філософських наук, доцент
кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя**

ПСИХОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО ПРОСТОРУ

Трансформація сучасної освіти нерозривно пов'язана з її цифровізацією, яка змінює не лише форму, а й саму архітектуру взаємодії між суб'єктами навчального процесу. Для осіб з особливими освітніми потребами (ООП) цей перехід набуває особливої значущості: цифрове середовище одночасно розширює можливості для їхньої інтеграції і породжує нові психологічні бар'єри. Теоретичною основою сучасної інклюзії є соціальна модель, що переносить акцент із дефіциту особистості на невідповідність середовища її потребам, покладаючи відповідальність за доступність передусім на розробників платформ і педагогів [1, с. 466].

Серед ключових викликів вирізняється проблема когнітивного навантаження. Учні з розладами аутистичного спектру (РАС), РДУГ, дислексією та іншими особливостями нейрокогнітивного профілю особливо вразливі до інформаційного перевантаження, яке створює мультимедійний контент цифрових платформ. Більшість з них не дотримуються принципів Універсального дизайну навчання (UDL), що робить платформи джерелом стресу для нейродивергентних учнів [2, с. 49–50]. Водночас передбачуваність і структурованість комп'ютеризованого середовища здатні знижувати соціальну тривогу та поступово формувати комунікативні навички.

Гострою є й проблема соціальної ізоляції в онлайн-форматі. Відсутність невербальних сигналів – наслідок вимкнених камер – особливо болісно сприймається учнями з РАС. Педагогічний супровід таких учнів має включати цифрові інструменти для візуалізації емоцій та структурованих форм взаємодії [2, с. 50]. Не менш тривожними є дані щодо кібербулінгу: молодь з ООП належить до найбільш уразливих до кібервіктимізації категорій, а психічні наслідки – депресія, тривожні розлади, суїцидальний ризик – є край тяжкими [3, с. 11–13]. Цифрова ізоляція посилює соціальне відчуження, а жертви нерідко повністю уникають освітнього простору.

Гендерний вимір потребує уваги. Дівчата з ООП частіше вдаються до емоційно-орієнтованих стратегій подолання стресу, що призводить до

хронічного виснаження та зниження академічної самоефективності. Хлопці схильні до когнітивного уникнення, що підвищує цифрову залежність. Соціальні мережі, формуючи ілюзію «ідеального життя», посилюють залежність від оцінки й роблять учнів з ООП вразливими до критики та ігнорування [4, с. 8–10].

Подолання виявлених викликів потребує комплексного підходу. По-перше, асистивні технології – скрінрідери, програми перетворення тексту в мовлення, засоби VR/AR – мають бути інтегровані в освітній простір за принципами UDL [1, с. 471]. По-друге, педагог перетворюється на дизайнера адаптивного середовища: підготовка вчителів має поєднувати технічний і психологічний компоненти – навички емоційного підкріплення, диференціації завдань та управління груповою динамікою [4, с. 8–10]. По-третє, профілактика кібербулінгу потребує доказових програм, що поєднують соціально-емоційне навчання та залучення самих учнів з ООП до розробки цифрових інструментів безпеки.

Психологічні виклики інклюзивної освіти в цифровому просторі утворюють взаємозумовлену систему: когнітивне перевантаження послаблює емоційну стійкість, ізоляція посилює вразливість до кібербулінгу, а гендерна специфіка робить універсальні профілактичні програми апріорі неефективними. Цифровізація при цьому виступає не безумовним благом чи загрозою, а підсилювачем як можливостей, так і ризиків – залежно від того, наскільки грамотно спроектоване середовище.

Подолання цих викликів можливе лише через системну інтеграцію трьох компонентів: адаптованих за принципами UDL цифрових інструментів, психологічно підготовленого педагога-дизайнера адаптивного середовища та безпечного інклюзивного клімату. Принциповим є й залучення самих учнів з ООП до розробки програм безпеки – це формує суб'єктну позицію і забезпечує перехід від декларативної інклюзії до реальної.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Simos C., Katsiampoura I. The Use of Digital Tools to Enhance Inclusion in the Classroom. *World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences*. 2025. Vol. 17, No. 01. P. 465–477. DOI: <https://doi.org/10.30574/wjaets.2025.17.1.1446> .
2. Busri A. A., Jamil H. Integration of Digital Technology in Inclusive Education Program: Challenges and Solutions. *Jurnal Pendidikan Bitara UPSI*. 2025. Vol. 18, Special Issue. P. 44–53. DOI: <https://doi.org/10.37134/bitara.vol18.sp.5.2025> .
3. Casaña Mohedo J., Murillo-Llorente M. T., Perez-Bermejo M., Legidos-García M. E., Martínez-Peris M. Study of the Relationship Between Cyberbullying

and Mental Health in Adolescents—A Systematic Review. *Children*. 2026. Vol. 13, No. 3, Art. 367. DOI: <https://doi.org/10.3390/children13030367> .

4. Wang W. Socio-Pedagogical Support for Students with Special Educational Needs in Inclusive Mainstream Schools: A Systematic Review. *Psychology Research and Behavior Management*. 2026. Vol. 19. P. 1–17. DOI: <https://doi.org/10.2147/PRBM.S577631> .

Ткачук Лариса Василівна
кандидатка педагогічних наук,
доцентка кафедри педагогіки та освітнього менеджменту,
Уманський національний університет

ГЕНЕЗИС ІДЕЙ ПРОСОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ ТА ЇХ РЕЛЕВАНТНІСТЬ У ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ КОНТЕКСТІ

У сучасних умовах цивілізаційних викликів та стратегічного курсу України на інтеграцію до європейського освітнього і наукового простору особливої ваги набуває питання формування просоціальної особистості. Просоціальність, що зазвичай трактується як «широкий спектр добровільних вчинків, спрямованих на поліпшення стану, задоволення потреб та здійснення допомоги навколишнім без чіткої орієнтації її суб'єкта на отримання винагороди для себе» [1, с.31] (альтруїзм, емпатія, співпраця, волонтерство), стає фундаментом для розбудови демократичної держави та гармонійного співіснування у глобалізованому світі. Для України цей процес має подвійне значення: з одного боку, він вимагає імплементації європейських стандартів соціально-емоційного навчання (Social and Emotional Learning — SEL), а з іншого – глибокого переосмислення власного історико-педагогічного досвіду, який тривалий час нівелювався або подавався крізь призму чужих ідеологічних парадигм.

Дослідження витоків просоціальності в українській традиції дозволяє констатувати, що ідеї взаємодопомоги, солідарності та відповідальності перед громадою були притаманні вітчизняній освітній парадигмі на всіх етапах її розвитку. Від козацької педагогіки з її ідеалами побратимства до кордоцентричних концепцій XIX–XX століть, українська думка вибудовувала модель людини, для якої служіння спільному благу є природним проявом особистісного розвитку. Історичний шлях української педагогічної думки демонструє поступову трансформацію від стихійних форм взаємодопомоги до цілісних наукових систем, де просоціальність виступає стратегічною метою виховання вільної, відповідальної та гуманної особистості.